

94(48).083

**СОВЕТСКИЕ НАДВОДНЫЕ БОЕВЫЕ КОРАБЛИ,
НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В 1937–1946 ГОДАХ****Солодкий В.А.****Филиал МГУ в городе Севастополе**

В статье рассмотрены проекты советских военных кораблей, спроектированных или начатых строительством в конце 30-х – начале 40-х годов XX в. Установлено, что уже к середине 40-х годов советская промышленность была готова поставить флоту десятки единиц новейших кораблей различных классов. Однако, с началом Великой Отечественной войны, работы были приостановлены, а после ее окончания, в условиях новой геополитической реальности, стране были нужны корабли другого класса с иными характеристиками. Поэтому, строительство кораблей довоенных проектов так и не было завершено.

Ключевые слова: СССР, ВМФ, Великая Отечественная война, лидеры эсминцев, крейсера, линкоры, авианосцы.

В XX веке военно-морской флот имел особое значение для великих держав. Дело не только в его военной мощи. Развитый флот позволял контролировать единственный на тот момент способ трансатлантических коммуникаций; его создание и боеготовность могла позволить себе только держава с развитой промышленностью и передовыми технологиями. Каждый корабль, спущенный со стапелей, был воплощением передовой инженерной мысли, работавшей над тем, чтобы сделать его быстрее, лучше вооруженным, с большей дальностью хода, чем у однотипного корабля потенциального противника. По уровню престижа и напряжения ресурсов государства военно-морское соперничество первой половины XX века можно сравнить с гонкой космических технологий во второй половине столетия. Советская Россия, после разорительных Первой мировой и Гражданской войн, была вынуждена догонять другие морские державы одновременно с преодолением разрухи, в условиях острого дефицита финансов и времени.

И до, и после Второй мировой войны в Советском Союзе разрабатывалось несколько проектов крупных надводных кораблей. Это объяснялось тем, что западные страны и к началу войны, и после ее окончания, имели флоты, значительно превосходившие советский, как количественно, так и качественно.

В рамках программы оснащения ВМФ СССР современными боевыми кораблями были разработаны проекты линкоров, крейсеров и лидеров эсминцев. Однако большинство из них так и не вошли в строй [4, с. 2–20]. Причиной тому была Великая Отечественная война, которая вынудила советскую промышленность сосредоточить усилия на достройке уже заложенных кораблей и модернизации старых.

Новые проекты были отложены, в том числе и такие перспективные, как лидеры эсминцев типа «Киев» (проект 48), хотя их корпуса уже были спущены на воду. К 1938 году проект был готов, и 29 сентября 1939 г. на Николаевской верфи заложены первые лидеры: «Киев» (С-357) и «Ереван» (С-358). В том же году в Ленинграде на военном судостроительном заводе № 190 закладывается «Сталинобад» (С-542). В 1940 спущены на воду корпуса «Киева» и «Еревана» и заложены новые: «Петрозаводск» (С-359), «Очаков» (С-360) и «Перекоп» (С-361). Тогда же в Ленинграде были заложены лидеры «Ашхабад» (С-545) и «Алма-Ата» (С-546). В 1941 году промышленность получила еще два заказа – «Батуми» и «Мурманск», однако их строительство пришлось отложить, поэтому, они не успели получить заводской номер.

Новые лидеры, создаваемые по образцу закупленных в Италии, должны были усилить ВМФ СССР и закрепить превосходство на море отечественных эсминцев проекта 7

типа «Гневный», поставки которых значительно усилили Северный и Тихоокеанский флоты. Новые лидеры проекта 48 в ходе Второй мировой войны могли бы сыграть важную роль в десантных операциях и сопровождении конвоев [3, с. 7–25]. Но этого, к сожалению, не случилось.

Особое внимание в СССР уделялось артиллерийским кораблям и подводным лодкам. Строительство авианосцев, несмотря на то, что они хорошо зарекомендовали себя в ходе мировых войн, не предполагалось, так как для этого у страны, с одной стороны, не было возможности, с другой – потребности, т.к. практически до любого потенциального противника можно было «достать» с сухопутных аэродромов. Кроме того, советская военная доктрина была преимущественно оборонительной, а не наступательной. Соответственно, было избрано отличное от других стран направление развития ВМФ: приоритет был отдан строительству крейсеров.

Десятилетняя программа (1937–1946 гг.) строительства «большого океанского флота» предусматривала ввод в строй 15 тяжелых крейсеров. Отечественные кораблестроители и конструкторские бюро исходили из имеющихся промышленных возможностей, которых не хватало для постройки крупных кораблей. Однако, зная пристрастие И.В. Сталина к тяжелым крейсерам, никто не решался возражать. В июле 1936 года СНК СССР поручил кораблестроителям начать разработку легкого крейсера «сопровождения эскадры». В августе того же года начальник Морских сил РККА В.М. Орлов утвердил тактико-технические требования для этого корабля. Вплоть до начала Великой Отечественной войны на имя И.В. Сталина почти ежедневно поступали рапорты о ходе проектирования и строительства линейных крейсеров проекта 69 типа «Кронштадт» и легких крейсеров проектов 28, 68 и 94.

Легкие крейсера проекта 28 строились в соответствии с июльским (1936 года) поручением СНК СССР о необходимости создания быстроходного боевого корабля для сопровождения эскадры. Крейсера проекта 28 должны были усилить Балтийский (3 корабля) и Северный (2 корабля) флоты. В.М. Орлов, начальник Морских сил РККА, утвердил тактико-технические требования для этого корабля в августе того же года. Эскиз нового легкого крейсера был выполнен Ленинградским проектным институтом в июне 1937 года. Одновременно аналогичный проект готовило ЦКБС-1 (ЦКБ-17). Чертежи создавались в соответствии с Лондонским морским договором 1936 года, но в процессе проектирования предпочтение было отдано более перспективному проекту 68 [2, с. 152].

В июне 1940 Н.Г. Кузнецов, новый нарком ВМФ СССР, поручил Главному морскому штабу выработать ОТЗ (общее техническое задание) на разработку еще одного типа легких крейсеров, и в том же году был спроектирован легкий крейсер под кодовым названием «Проект 94». Он рассматривался как развитие проекта 26-бис («Максим Горький»), однако, имел существенные отличия: 180 миллиметровые орудия планировалось заменить на 152 мм орудия главного калибра (вначале в двух башнях) для более скорострельной стрельбы. Считалось, что скорострельность станет решающим аргументом в боях на Черном и Балтийском морях. Также предполагалось усилить броню и увеличить скорость до 38 узлов, что превышало показатели крейсеров проекта 26 типа «Киров». В связи с загруженностью основных конструкторских судостроительных бюро, разработкой проекта 94 занялось ОКБ 196, специализировавшееся на проектировании подводных лодок. Так, в непрофильном КБ, был разработан второй проект легкого крейсера, но с началом войны в 1941 г., разработки были свернуты [7].

Самой перспективной задачей считалась постройка линейных кораблей как символов престижа первого социалистического государства [1, с. 7]. В соответствии с утвержденной 16 июля 1936 г. программой «Крупного морского судостроения», за семь лет (1937–1943 гг.) намечалось построить восемь линейных кораблей типа «А» с 406-мм артиллерией главного калибра (ГК) и 16 кораблей типа «Б» с 305-мм ГК. При этом строительство первых восьми кораблей (по четыре каждого типа) должно было начаться в 1937 году. Их надлежало спустить на воду в 1939 г. и ввести в строй в 1941 г.

Программа была очень сложной и затратной, однако, к ее выполнению приступили: было заложено 4 линейных корабля: в 1938 году «Советский Союз» на Балтийском заводе в Ленинграде и «Советская Украина» на заводе им. А. Марти в Николаеве, оба на еще не-

законченных стапелях; в 1939–1940 гг. – «Советская Белоруссия» и «Советская Россия» в строительных доках-эллингах недостроенного завода № 402 в Молотовске¹ [6, с. 38]. Участвия в войне эти корабли, естественно, принять не смогли, ввиду того, что большинство из них остались на верфях недостроенными [1, с. 114].

В послевоенный период конструкторам пришлось подстраиваться под новые реалии, учитывать опыт боевых столкновений кораблей на Тихом и Атлантическом океанах. Поэтому, проекты 1939–1941 гг. устарели. К созданию авианесущих кораблей СССР подошел только в 60–80-е гг. XX в., а от строительства линкоров было решено отказаться.

Источники и литература.

1. Васильев А.М. Линейные корабли типа «Советский Союз». СПб.: Галяя Принт, 2006. 176 с.
2. Васюнькин В.В. Крейсера Советского военно-морского флота. СПб.: Галяя Принт, 2014. Ч. I. 152 с.
3. Качур П.И., Морин А.Б. Лидеры эскадренных миноносцев ВМФ СССР. СПб.: Остров, ЛеКо, 2003. 244 с.
4. Грибовский. В.Ю. На пути к «большому морскому и океанскому» флоту (Кораблестроительные программы Военно-Морского Флота СССР в предвоенные годы) // Гангут. 1995. Вып. 9. С. 2–21.
5. Кузнецов Н.Г. Накануне. М.: Воениздат, 1966. 344 с.
6. Ачкасов В.И., Басов А.В., Сумин А.И. и др. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. М.: Воениздат, 1988. 607 с.
7. Объяснительная записка к предварительному проекту малого крейсера дальнего действия // Российский государственный архив военно-морского флота. Ф. Р-441. Оп. 1. Д. 1.

References.

1. Vasilyev A.M. Lineynyye korabli tipa «Sovetskiy Soyuz». SPb: Galeya Print, 2006. 176 s.
2. Vasyunkin V.V. Kreysera Sovetskogo voyenno-morskogo flota. SPb.: Galeya Print, 2014. Ch. I. 152 s.
3. Kachur P.I., Morin A.B. Lidery eskadrennykh minonostsev VMF SSSR. SPb.: Ostrov, LeKo, 2003. 244 s.
4. Gribovskiy. V.Yu. Na puti k «bolshomu morskomu i okeanskomu» flotu (Korablestroitelnyye programmy Voyenno-Morskogo Flota SSSR v predvoyennyye gody) // Gangut. 1995. Vyp. 9. S. 2–21.
5. Kuznetsov N.G. Nakanune. M.: Voenizdat, 1966. 344 s.
6. Achkasov V.I., Basov A.V., Sumin A.I. i dr. Boyevoy put Sovetskogo Voyenno-Morskogo Flota. M.: Voenizdat, 1988. 607 s.
7. Obyasnitelnaya zapiska k predvaritelnomu proyektu malogo kreysera dalnego deystviya // Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv voyenno-morskogo flota. F. R-441. Op. 1. D. 1.

* * *

Solodkiy V. A. *Unfinished Soviet surface warships (1937–1946) / Solodkiy V. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 132–134.*

This article discusses the Soviet ship designs developed or put into construction in the late 1930s – early 1940s. In the mid 1940s the Soviet industry was ready to supply the Navy with dozens of modern ships of various classes. But with the outbreak of the Great Patriotic War the construction was called to a halt and after the end of the war a new geopolitical reality conditioned the necessity of other classes of ships with alternative specifications. This resulted in the unfinished state of the prewar ships design.

Keywords: the USSR, Navy, The Great Patriotic War, destroyer leaders, cruisers, battleships, aircraft carriers.

¹ Ныне – г. Северодвинск Архангельской области (прим. ред.).